

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Абрахман Ж.

Докторант DBA, Алматы менеджмент Университет, г. Алматы

FOREIGN EXPERIENCE OF INTRODUCING DIGITAL TECHNOLOGIES INTO THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Abdrakhman J.

Doctoral student DBA, Almaty Management University, Almaty

Аннотация

Статья посвящена зарубежному опыту цифровизации систем управления бизнесом. Рассмотрены процессы внедрения цифровых технологий и инструментов в различные аспекты управления организацией. Это включает в себя использование компьютерных программ, интернет-сервисов, аналитики данных и других цифровых инструментов для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов. Исследование зарубежного опыта цифровизации управления компанией в развитых экономиках является актуальным и важным направлением для компаний развивающихся государств, в том числе, и для Республики Казахстан. Цифровые технологии, такие как системы управления бизнес процессами, искусственный интеллект, облачные вычисления и аналитика данных, развиваются с огромной скоростью. Это создает новые возможности для эффективного управления бизнесом и усиления конкурентных преимуществ компании.

Abstract

The article is devoted to foreign experience of digitalization of business management systems. The processes of introducing digital technologies and tools into various aspects of organization management are considered. This includes the use of computer programs, internet services, data analytics and other digital tools to automate and optimize business processes. The study of foreign experience in the digitalization of company management in developed economies is a relevant and important area for companies in developing countries, including the Republic of Kazakhstan. Digital technologies such as business process management systems, artificial intelligence, cloud computing and data analytics are developing at a tremendous speed. This creates new opportunities for effective business management and strengthening of the company's competitive advantages.

Ключевые слова: цифровизация управления, система менеджмента, автоматизация управления.

Keywords: management digitalization, management system, management automation.

Цифровизация систем управления предприятия имеет широкий спектр применения, включая управление производством, снабжением, финансами, маркетингом, продажами, отношениями с клиентами и другими функциональными областями. Так, использование инструментов анализа данных для сбора, обработки и анализа информации о бизнесе, клиентах, рынке и конкурентах дает возможность принимать более обоснованные управленческие решения на основе фактов и трендов.

При переносе данных и приложений, системы менеджмента компании, в облачные хранилища, упрощается внутрифирменный доступ к информации, а также растет эффективность совместного выполнения поставленных перед работниками задач.

В рамках цифровизации управления компанией, как правило, проводят политику интеграции всех существующих систем автоматизации процессов: CRM (управление отношениями с клиентами), ERP (планирование ресурсов предприятия), SCM (управление цепочкой поставок) и пр. Интеграция дает возможность значительно повысить уровень взаимодействия и обмена данными между участниками бизнес-процессов.

На начальных этапах цифровизации систем

управления компанией разработчиками приложений ставилась задача по автоматизации рутинных операций и задач: обработка заказов, управление запасами, финансовая отчетность и пр.. Программное обеспечение давало возможность не только повысить производительность работника за счет ускорения выполнения работ, но и сократить ошибки.

Таким образом, в развивающихся странах (в том числе и в Республике Казахстан), процесс цифровизации экономики и бизнеса необходимо начинать с масштабных мероприятий по автоматизации бизнес процессов компаний с последующим переходом на более сложные инструменты цифровизации систем управления. При высоком уровне внедрения цифровизации в бизнес, качественно меняются формы ведения предпринимательской деятельности, повышается не только уровень конкурентоспособности отдельных компаний, но и конкурентоспособность всей страны.

В развитых государствах, вопросы цифровизации бизнеса и экономики являются приоритетными в сфере государственного управления. Это проявляется в большом количестве государственных программ, стратегий, которые ориентированы на ускорение темпов развития цифровых технологий по всех сферах управления компаниями, экономикой.

В исследовании Г. Б. Новосельцевой и Н. В. Рассказовой отмечается, что только в странах ЕС насчитывается не менее 30 государственных программ и стратегий по развитию цифровых технологий[1]. В Республике Казахстан развитие цифровых технологий, с 2017 года по 2022 год, проходило в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан»[2]. С осени 2021 года процесс развития цифровизации проходит в рамках национального проекта «Технологический рынок за счет цифровизации, науки и инноваций»[3]. Необходимо отметить, что национальный проект по цифровизации, в частности по автоматизации процессов, охватывает исключительно процессы государственного управления. Государственная политика по цифровизации казахстанских частных организации ограничивается предоставлением льготного налогообложения для IT-компаний, зарегистрированных как участников международного технопарка IT-стартапов Astana Hub[4].

В результате сложившейся практики цифровизации экономики Республики Казахстан, страна занимает высокие рейтинги в международных оценках: электронное участие граждан (15 место в мире), развитие цифрового правительства (28 место в мире), по скорости развития цифровизации (20 место из 90 стран), по уровню цифровых навыков (43 место из 134 стран)[5]. Вместе с этим, уровень цифровизации деятельности бизнеса, в частности малого и среднего, остается на крайне низком уровне - не более 5% функционирующих субъектов внедрили системы автоматизации процессов управления, 16% внедрили программное обеспечение по автоматизации отдельных функций - работа с клиентами, учет, анализ и пр.[6].

В зарубежных странах основой цифровизации экономики лежит высокий уровень цифровизации коммерческого сектора, то есть управления компаниями. В международной практике цифровизация коммерческого сектора оценивается с помощью Индекса цифровизации бизнеса по следующим подиндексам:

- уровень использования широкополосного интернета;
- уровень использования облачных сервисов;
- уровень использования RFID-технологий. RFID (Radio Frequency Identification) - это технология идентификации объектов, которая использует радиочастотные сигналы для чтения и записи данных на RFID-метки (теги), которые крепятся к объектам или встроены в них;
- уровень использования ERP-систем. ERP (Enterprise Resource Planning) - это комплексная система управления предприятием, которая интегрирует и автоматизирует различные бизнес-процессы и функции внутри компании. ERP-система позволяет управлять ресурсами, такими как финансы, учет, производство, закупки, продажи, управление кадрами и другие аспекты бизнеса.;
- включенность в электронную торговлю.

По каждому подиндексу присваивается оценка до 10 баллов. Так, лидирующие позиции в Индексе цифровизации бизнеса занимают Финляндия - 50

баллов, Бельгия - 49 баллов, Япония - 48 баллов, Нидерланды - 48 баллов, Дания - 47 баллов[1].

Республика Казахстан по данному индексу набрала всего 29 балла. Это означает, что казахстанский бизнес только начинает включаться в цифровую экономику и не использует всех возможностей, которые можно получить, используя цифровые технологии.

Рассмотрим опыт лидирующих стран. Так, Правительство Финляндии на протяжении нескольких десятилетий активно поддерживает и стимулирует автоматизацию процессов в компаниях через ряд следующих мер и инициатив:

- государственная финансовая поддержка и субсидирование. Власти Финляндии предоставляют от государства финансовую поддержку и субсидии частным компаниям, которые внедряют автоматизацию процессов. Финансовые меры состоят в полном субсидировании расходов на приобретение оборудования, программного обеспечения или услуг консультантов при автоматизации бизнес-процессов в компании;

- осуществляется финансирование программ обучения и развития, направленных на повышение навыков и знаний в области автоматизации и цифровых технологий. Компании могут получить данный вид нефинансовой поддержки для обучения своих сотрудников в рамках внедрения новых технологий;

- налоговые льготы для компаний, которые внедряют автоматизацию процессов. Власти могут предоставить сниженные налоговые ставки на определенные виды оборудования и технологии, а также налоговые стимулы для исследований и разработок в области автоматизации бизнес-процессов;

- в масштабе государства идут инвестиции в развитие широкополосного интернета, облачных вычислений и других технологий, которые являются основой для эффективного запуска проектов автоматизации процессов в компаниях;

- эффективно проходит взаимодействие государственных органов с различными промышленными и научно-исследовательскими организациями в рамках поиска инновационных решений в сфере автоматизации процессов.

В целом, правительство Финляндии создает благоприятную среду и предоставляет ряд инструментов и мер поддержки для компаний, которые стремятся автоматизировать свои процессы и повысить эффективность своей деятельности за счет цифровых технологий. Такая государственная политика привела к тому, что 66% финских частных компаний (включая малый и средний бизнес) используют облачные технологии, а 16% активно используют искусственный интеллект в своей работе, что в 2 раза выше чем показатели по странам Европейского Союза.

Вместе с этим, в масштабах Европейского союза достаточно эффективна была программа поддержки цифровизации малого бизнеса «Горизонт 2020». На реализацию данной программы было по-

трачено с 2014 года 80 млрд. ЕВРО. Субъекты малого бизнеса стран ЕС при желании автоматизировать свой бизнес получали следующие виды поддержки:

- постоянно действующую консультационную и организационную поддержку - нефинансовая мера;

- доступ к недорогим финансовым ресурсам - финансовая мера. Льготное кредитования по 5% годовых[8].

Если нефинансовая поддержка предоставлялась всем субъектам малого бизнеса, то финансовая поддержка осуществлялась на основе конкурсного отбора. Критериями выступали:

- цифровые проекты с высокими рисками и высоким потенциалом;

- проекты на новых рынках;

- проекты, обладающие высоким уровнем инновационности.

В рамках реализации программы был обеспечен высокий уровень взаимодействия с такими государствами как США, КНР, Индия и пр. Также к работе в программе были привлечены ведущие исследователи университетов, научных лабораторий, промышленных центров мира. То есть сам проект был направлен не на то, чтобы распределить выделенные финансы, а на поиск наиболее современных инструментов цифровизации субъектов малого бизнеса.

Кроме государственной поддержки развития цифровизации бизнеса, важную роль играют усилия самого частного сектора. В зарубежных странах, крупные компании финансируют проекты, направленные на поиск эффективных подходов автоматизации бизнес процессов, использования цифровых технологий. В режиме постоянного практического взаимодействия с потребителями, вырабатываются новые решения. Так, в Испании крупная компания на рынке автомобилестроения, привлекла 170 субъектов малого бизнеса для создания общей цифровой модели взаимодействия по поставкам автомобильных запасных частей, сервисного обслуживания и пр. В рамках данного проекта субъекты малого бизнеса получили: ускоренные бизнес процессы, рост качества предоставляемых услуг, повышение скорости обработки заказов, оптимизация расходов на управление компанией.

Таким образом, рассмотренные зарубежные примеры и формы развития цифровизации субъектов малого и среднего бизнеса могут быть использованы и в развивающихся странах, таких как Республика Казахстан. Необходимы активные финансовые и нефинансовые меры поддержки шагов по

цифровизации субъектов малого и среднего бизнеса. Результатам такой поддержки будет повышение производительности и показателей конкурентоспособности казахстанских компаний. В условиях быстро меняющегося бизнес-окружения и требований клиентов казахстанским компаниям нужно быть гибкими и адаптироваться к изменениям. Цифровая трансформация, включающая цифровизацию управления, позволит компаниям быть более реагирующими, инновационными и эффективными. Также цифровые инструменты и платформы улучшат коммуникацию с клиентами, создадут персонализированные услуги и продукты, а также дадут возможность лучше понять потребности и предпочтения клиентов.

Список литературы

1. Новосельцева Г. Б., Рассказова Н. В. Перспективы малого бизнеса в цифровой экономике. Вопросы инновационной экономики. 2020. - Сер. №10, №. 1. - СС. 521-532.

2. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы «Цифровой Казахстан» от 12 декабря 2017 года № 827. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2022 года № 311. // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827>

3. Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» от 12 октября 2021 года № 727. // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000727>

4. Как получить налоговые и визовые преференции для IT-компаний в РК. <https://kapital.kz/tehnology/103702/kak-poluchit-nalogovyye-i-vizovyye-preferentsii-dlya-it-kompaniy-v-rk.html>

5. Воднев В. Цифровой Казахстан: страна взлетает в рейтингах развития Digital-сферы. 2022. <https://ru.sputnik.kz/20221019/tsifrovoy-kazakhstan-strana-vzletaet-v-reytingakh-razvitiya-digital-sfery-28609363.html>

6. Банке Б. Цифровизация бизнеса // <https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html>

7. Джеймс О'Салливан (2022) Финляндия возглавила Индекс цифровой экономики и общества (DESI) <https://www.goodnewsfinland.com/ru/ukazatel-statej/poslednie-novosti/2022/finlyandiya-lider-es-v-voprosah-tsifrovizatsii/>

8. Поддержка цифровой трансформации бизнеса в странах Восточного партнерства вследствие пандемии COVID-19. 2021. - 140 с.